

Original paper

KOPING-STRATEGIYA FRUSTRATSION VAZIYATLARNI OLDINI OLISHNING OMILI SIFATIDA

© H.F. Aliboev¹✉

¹Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada koping-strategiya tushunchasi va uning frustratsion holatlarni yengishda tutgan o'zni nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, koping-strategiyalar klassifikatsiyasi, psixologik mohiyati, stress holatlariga moslashuv va kognitiv yondashuvlar yoritilgan.

MAQSAD: shaxsning muammoli vaziyatlarga nisbatan individual kurash strategiyalarini aniqlash, koping-strategiyalarning psixologik salohiyatini baholash hamda stressdan xalos bo'lishdagi rolini aniqlashtirish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda L. Lazarus, S.K. Nartova-Bochaver, G. Selye, Z.X. Sierralta kabi olimlarning ilmiy ishlari, nazariy tahlil, empirik kuzatuv, holatlarni baholash va kognitiv-psixologik tahlil usullari qo'llanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: koping-strategiyalar stressli holatlarni yengishda samarali vosita bo'lib, shaxsning intellektual va emotsional resurslariga tayanadi. Ular orqali inson salbiy kechinmalardan xalos bo'lishi, moslashuvchanlikni oshirishi mumkin. Rivojlangan strategiyalar psixologik salomatlikning asosi bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA: koping-strategiyalarni rivojlantirish shaxsning stressga qarshi barqarorligini ta'minlab, psixologik xavfsizlik va ijtimoiy moslashuv darajasini oshiradi. Ushbu yondashuv psixologik yordam tizimida muhim metod sifatida qo'llanishi lozim.

Kalit so'zlar: koping-strategiya, stress, yengish, psixologik moslashuv, kognitiv jarayonlar, resurslar, emotsional salomatlik.

Iqtibos uchun: Aliboev H.F. Koping-strategiya frustratsion vaziyatlarni oldini olishning omili sifatida. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). B.432–437.

КОПИНГ-СТРАТЕГИЯ КАК ФАКТОР ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ФРУСТРАЦИОННЫХ СИТУАЦИЙ

© X.3. Алибоев¹✉

¹Ташкентский государственный педагогический университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье рассматривается сущность копинг-стратегий и их роль в преодолении фрустрационных состояний. Раскрываются психологическая природа копинг-подходов, их классификация, механизмы адаптации к стрессу и когнитивные аспекты поведения.

ЦЕЛЬ: определить индивидуальные стратегии совладания с трудными ситуациями и оценить эффективность копинг-подходов в обеспечении психологического равновесия и устойчивости к стрессу.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы труды Л. Лазаруса, С.К. Нартовой-Бочавер, Г. Селье, З.Х. Сиерралта; применены методы теоретического анализа, наблюдения, оценки ситуаций и когнитивно-психологического анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: копинг-стратегии способствуют преодолению стрессовых состояний за счёт активации интеллектуальных и эмоциональных ресурсов личности. Развитие таких стратегий повышает уровень психологической устойчивости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие копинг-стратегий необходимо для повышения стрессоустойчивости и социальной адаптации, а также может использоваться как действенный метод в системе психологической поддержки.

Ключевые слова: копинг-стратегия, стресс, преодоление, психологическая адаптация, когнитивные процессы, ресурсы, эмоциональное здоровье.

Для цитирования: Алибоев Х.З. Копинг-стратегия как фактор предотвращения фрустрационных ситуаций. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). С. 432–437.

COPING STRATEGY AS A FACTOR IN PREVENTING FRUSTRATING SITUATIONS

© Himaydin F. Aliboev¹✉

¹Tashkent State Pedagogical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the concept of coping strategies and their role in overcoming frustration. It explores the psychological essence of coping, their classification, mechanisms of adaptation to stress, and cognitive aspects.

AIM: to identify personal coping strategies in stressful situations and evaluate their effectiveness in maintaining psychological resilience and emotional balance.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on the works of R. Lazarus, S.K. Nartova-Bochaver, H. Selye, and Z.X. Sierralta, and uses theoretical analysis, empirical observation, situational assessment, and cognitive-psychological methods.

DISCUSSION AND RESULTS: coping strategies help individuals overcome stress by activating their intellectual and emotional resources. Well-developed strategies improve emotional well-being and psychological resilience.

CONCLUSION: enhancing coping strategies contributes to stress resistance and social adaptation, and should be integrated into psychological support practices.

Keywords: coping strategy, stress, resilience, psychological adaptation, cognitive processes, resources, emotional well-being.

For citation: Himaydin F. Aliboev. (2025) 'Coping strategy as a factor in preventing frustrating situations', Inter education & global study, 5(1), pp.432–437. (In Uzbek).

Ma'lumki, Inson tug'ilgandan umrining oxiriga qadar, tashqi ta'sirlar va murakkab sharoitlar qurshovida bo'ladi. Va ana shu tashqi ta'sir va hayotiy qiyinchiliklar inson organizmida "yengib o'tish strategiyalari" paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ya'ni, har bir inson hayot yo'li davomida o'ziga xos strategiyalarni o'zlashtira boradi. Vaqt o'tib, ushbu o'zlashtirilgan strategiyalar uning faoliyat samaradorligini belgilovchi omillar turiga aylanadi. Kimdir hayotda muvaffaqiyatli kimdir esa, hayotda muvaffaqiyatsiz kunlarni boshdan kechiradi. Garchi, muvaffaqiyatsizlik va murakkab sharoitlar har bir inson doimiy hayot sharti sifatida bo'lsada, biroq uni yengib o'tish yoki unga taslim bo'lishda insonlar farqlanadilar. Shu bois, o'tgan asrda psixologiya faniga koping -strategiya tushunchasi kirib keldi. Ayniqsa, zamonaviy tadqiqotchilar bu masalaga ko'proq e'tibor qaratishni ta'kidlamodalar. Koping-strategiya muammosiga bag'ishlangan ilmiy adabiyotlarning tahlilidan shu narsa ma'lum bo'ldiki, hayotiy mavjud vaziyatlarning noaniqligi, inson uchun haqiqiy vaziyatli ko'rinishda bo'lib, inson ushbu vaziyatlarda yechim topishga harakat qiladi. Ba'zilar tezda buning uddasidan chiqsa, ba'zilar muammoning yechimiga yo'l topa olmaydi. Chunki, ularda hayotiy resurslar ya'ni intellekt, ko'nikma va malaka, sog'liq va shart-sharoitlar yetishmaydi. Boshqalarda esa, ushbu resurslar mavjud bo'lgani bois, ular stressli vaziyatlar va qiyin holatlardan tezda chiqib keta oladilar.

S.K. Nartova – Bochaverning yozishicha, koping-strategiya (ingliz tilidan olingan bo'lib - har qanday vaziyatni boshqarish, yengish, chiqib ketish yo'lini topa olish qobiliyatidir). Keng ma'noda aytganda, qiyin hayotiy vaziyatlardan chiqishning zaruriy usulidan foydalanishdir[1,20 -30].

Ushbu tushunchaning muallifi R.Lazarus sanaladi. Muallif mazkur muammoni bolalarda tadqiq etgan bo'lib, ularning rivojlanish jarayonida o'zlashtiradigan yengish strategiyalari bilan o'rgangan. Ya'ni koping -strategiya bu - insonning atrof-muhit va odamlarning o'zaro ta'siriga va talablariga mos keladigan kognitiv xatti-harakatlari hisoblanadi[2,]. Demak, har bir shaxs stressli vaziyatlarga ixtiyoriy va ixtiyorsiz munosabatda bo'ladi. Ixtiyorsiz reaksiyalar - bu ongli nazoratni talab qilmaydigan, optimal o'rganish orqali qayta-qayta va samarali o'rganiladigan va nerv sistemasi va temperament bilan bog'liq bo'lgan reaksiyalardir [2,819].

Xorij tadqiqotchisi P.Kennedeyning aytishicha, insonlar odatda stressni yengishning 3 usulidan foydalanadilar [3, 41-51]:

- Vaziyatni baholash;
- Muammoga e'tibor qaratish;
- Hissiyotlarga e'tibor qaratish.

Yuqoridagi mulohazaga muvofiq, inson vaziyatdan chiqish yo'lini - ko'proq, o'z fikrini, qadriyatlarini va maqsadlarini o'zgartirish orqali topadi, masalan, hazil tuyg'usi orqali ko'proq bunga erishadi. Bunda yangi ko'nikmalarni o'rganish va ma'lumot qidirish juda muhimdir. Stressli vaziyatlarda tuyg'ularga e'tibor qaratish - bu his-tuyg'ularni nazorat qilish, salbiy his-tuyg'ulardan xolos bo'lish, zavq va dam olish usullarini muntazam ravishda qo'llash qobiliyatidir. Odamlar ushbu uch usulni turli vaqt ichida o'zlashtirish uchun, bir necha mexanizmlardan foydalanadilar. Erkaklar muammoga aqliy yo'nalsalar, ayollar esa, hissiy jihatdan yo'naladilar. Shuning uchun, tajribasiz erkaklar hayotda ko'proq yuqotishlarni va zo'riqishlarni boshdan kechiradi. Shuning uchun, ko'pchilik tadqiqotchilar nazarida kurashish ongli va ixtiyoriy harakat sifatida ta'riflanadi.

Umuman olganda, inson yengish strategiyasidan foydalanib, o'z idrokini buzadi yoki vaziyatni inkor etadi. Yengish strategiyasida inson xato qilishi mumkin, bir tomondan uning harakatlari haqiqatga yaqinlashishi uchun, uni shaxs qattiq nazorat qiladi. Bunday holatda muammo yechim topadimi yoki yo'qmi, u inson tomonidan muammo deb tan olinadi.

L.Yu.Subbotning qayd etishicha, himoya mexanizmida inson haqiqatni "tekshirmaydi" balki, o'zidagi salbiy his-tuyg'ularni siqib chiqarish uchun, o'z holatini mustaqil ravishda o'zgartiradi. Demak, himoya mexanizmi, salbiy his-tuyg'ularni kamaytirish, muammolarni hal qilish yoki muammo bilan bog'liq hodisalarni o'z ichiga oladi. Ya'ni vaziyatni inkor etish, xavfni bostirish, muammoni ratsional hal etish va boshqalar[4, 76]. Boshqacha aytganda - bu muammoni idrok etish yoki u bilan bog'liq his-tuyg'ularga qaratilgan kurash strategiyasidir. Z. X.Sierraltaning fikricha, insonga tegishli yengish strategiyalarining uch guruhi ajratiladi[5, 13]:

- Strategiyalarning birinchi guruhi – bu ijtimoiy yordamni izlashni o'z ichiga olib, u boshqa odamlardan yordam kutish yoki kimgadir suyanish bilan xarakterlanadi;
- Ikkinchi guruhga esa, stress bilan kurashish strategiyasi bo'lib, unda inson qiyin vaziyatdan chiqib ketishning eng maqbul usullarini qidiradi;
- Uchinchi guruhga stressni kamaytirish maqsadida inson ichki va tashqi voqelikni to'liq idrok etishga harakat qiladi. Va vaziyatni o'zgartirishga urinadi, u haqda ma'lumotlar to'playdi. Va oxir-oqibat muammodan xolos bo'ladi.

Kanadalik vrach G.Selening fikricha, stress - bu organizmning kuchli ta'sirlarga bo'lgan reaksiyasidir, tabiatiga ko'ra stress reaksiyasi - organizmning zararli omillar ta'sirida barqarorlikka yerishish usuli ham sanaladi. Shu bois, normal sog'lom tanada noqulay omillarga qarshi kurashish mexanizmi mavjud. Biroq, o'z vaqtida e'tibor qilinmasa noqulay omil ta'sirida organizm o'lishi mumkin. Bu mexanizm stress reaksiyasi yoki umumiy moslashish sindromi deb ataladi [6,44]. Ushbu fikrlardan shu ma'lum bo'ladiki, koping - strategiya qobiliyati bu – psixikaning stressli vaziyatlarga qarshi kurashish tajribasi yoki zo'riqishlardan xolos bo'lish strategiyasi hisoblanadi. Demak,

ushbu masalada stress muammosiga ham e'tibor qaratish o'rinli sanaladi. Bundan tashqari, A.N.Deminning ta'kidicha, stressorlar - stress reaksiyasini keltirib chiqaradigan tashqi va ichki muhit omillari, jumladan[7,44]:

- Atrof muhitning zararli kuchaytiruvchilari (fizik va kimyoviy, omillar);
- Turli kasalliklarda fiziologik jarayonlarning buzilishi, shu jumladan tanadagi infeksiya (yuqumli kasalliklar);
- Vaqt yo'qligida ishlash, ma'lumotni tezda qayta ishlash zarurati;
- O'zining va boshqalarning hayotiga xavf tug'diradigan vaqtda ishlash;
- Hayot uchun xavfni sezish;
- Ko'nikkan turmush tarzidan mahrum bo'lish, ajralish;
- Individual guruh bosim, turli ta'qiblar;
- Voqe'alarni nazorat qilishning yetishmasligi;
- Hayotda maqsadning yo'qligi;
- Tashqi ta'sirlarning yo'qligi (rag'batlantirish) va boshqalar. Mazkur stressogen omillar inson organizmiga salbiy ta'sir etib, unda charchoq, uyqusizlik, depressiya, bezovtalik, umidsizlik kabi kechinmalarni paydo etadi. Ayniqsa, surunkali stresslar o'ta xavfli salbiy oqibatlarga olib kelish mumkin.

Bundan tashqari, stress jismoniy (jismoniy, kimyoviy, biologik omillar) va hissiy (salbiy his-tuyg'ularni keltirib chiqaradigan psixologik omillar) ga ham bo'linadi. Stress belgilari ijtimoiy mavqe' va ish turidan qat'i nazar, barcha odamlar tomonidan boshdan kechiriladi. Tadqiqotchilar stresli vaziyatlarni yengishning asosiy strategiyalari sifatida, sog'lom e'tiqod, qo'llab-quvvatlash, oqilona harakat, ijobiy his-tuyg'ularni ko'rsatish, moslashuvchanlik va hazilkash bo'lishni samaraliroq deb topdilar. Ya'ni hayotda barcha insonlar kerak bo'lsa barcha kasb egalari shunday strategiyalarga ega bo'lsalar, har qanday stress yoki zo'riqishlar oldida ilojsiz qolmaydilar. Bundan tashqari, shunday strategiyalar borki ular insonni muvaffaqiyatsizlikka va umidsizlikka olib keladi. Ya'ni dushmanlik, qaror qabul qila olmaslik, fantaziyadan voz kechish, o'zini o'zi ayblash, vaziyatga shunchaki yuzaki qarash, doimiy e'tiborsizlik, chidamsizlik va boshqalar.

Kulgining salbiy his-tuyg'ularga qarshi kurashish strategiyasi sifatidagi ta'sirini chuqur o'rganish N. Kuper va R. Martin tomonidan olib borilgan. Mualliflarning aytishicha, stressning yuqori darajasi kamdan-kam kuladigan odamlarda uchrasa, ko'p kuladigan odamlarda stresslarning kuchayishi kuzatilmaydi yoki ular yengil boshdan kechiriladi. Bundan tashqari, ko'p kuladigan erkaklarda stressning kuchayishi ijobiy ta'sirning paydo bo'lishiga asos bo'lgan[8,74]. Stressli yoki qiyin vaziyatda psixologik sog'lomlikning muhim sharti sifatida, ikki turdagi kurash strategiyalari farqlanadi. Ya'ni muammoga yo'naltirilgan, uni faol hal qilishga intilish bo'lsa, ikkinchisi undan qochish, ya'ni muammoli vaziyatni tark etish. Birinchisi, ikkinchisidan ko'ra ko'proq psixologik salomatlikka va stressorga muvaffaqiyatli moslashishga bog'liqdir. Bundan tashqari, kurashdan qochish giyohvand moddalarni iste'mol qilish va alkogolizmga berilib ketish bilan xarakterlanadi.

Xulosa qilib aytganda koping-strategik xulq (yengib o'tuvchi xulq-atvor usullari) muammosini psixologik dolzarb kechinma sifatida o'rganish nafaqat fan uchun balki

jamiyat uchun ham o'ta ahamiyatli sanaladi. Chunki, jamiyat va insoniyat uchun salbiy illatlar sanalgan alkogolizm, giyohvandlik, mayda bezorilik, o'g'irlik, o'z joniga qasd qilish (suitsid), kabilarning asl sababi ko'pincha, insondagi aql-idrokning pastligi, emotsional intellektning kam rivojlanganligi hamda sotsial intellektning yetishlmasligi, bardoshlilikning shakllanmaganligi kabilar bilan uzviy bog'liqdir. Shu bois, ushbu masalani kengroq o'rganish, uni omma ongiga tadbiiq etish hamda uni psixologik ilmlar tarkibiga olib kirish zarurati kabilar, amalga oshirilishi kutilayotgan o'ta dolzarb ishlar turkmidan biridir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Нартова - Бочавер С.К.«Coping behavior» в системе понятий психологии личности. // Психологический журнал, 1997. № 5. С.20 – 30.
2. Lazarus R. S. Progress on a cognitive motivational-relational theory of emotion // American psychologist. 1991. V. 46 P. 819-837.
3. Kennedy P., Duff I, Evans, M. and Beedie. Coping effectiveness training reduces depression and anxiety following traumatic spinal cord injuries // British Journal of Clinical Psychology. - 2003. - Vol. 42. - Part 1. - P. 41 - 51.
4. Субботина Л. Ю. Психологическая защита: учебное пособие для вузов / Л. Ю. Субботина. - М.: Изд-во Юрайт, 2020. - 195 с.
5. Сиерральта З. Х. Особенности психических ресурсов личности в раннем юношеском возрасте: Копинг-стратегии, защитные механизмы, социальный интеллект и общий интеллект: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Сиерральта Зуньига Хорхе Бернардо. 19. 00. 04. - СПб., 2000. - 18 с.
6. Селье Г. Стресс без дистресса: монография / Г. Селье.-М.: вт. Изд. Образования. 2011. – 124 с.
7. Демин А. Н. Личность в кризисе занятости: стратегии и механизмы преодоления кризиса: автореф. дис. ... докт. психол. наук. Демин Андрей Николаевич: 19. 00. 01. - Краснодар. 2005. - 49 с.
8. Kuper N., Martin R. Stress, coping, and the meaning of work// Monat A. and Richard S. Lazarus. Stress and Coping, N. - Y., 1991. - P.140.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Aliboev Himaydin Fayzulla o'g'li**, tadqiqotchil[**Алибоев Химайдин Файзулла ўғли**, исследователь,], [Aliboev F. Himaydin researcher,]; manzil: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Bunyodkor shoh ko'chasi, 27- uy, [адрес: Г. Ташкент, Чиланзарский район, пр. Бунедкор, д. 27], [address: Tashkent, Chilanzar district, Bunyodkor ave., 27]